

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Хамдамов Шавкат Комилович - PhD, проф. кафедры «Финансы»
ТГЭУ, shavkatkhamdamov17@gmail.com

Аннотация. Статья представляет пути и возможности стратегий улучшения финансирования программ по сокращению бедности и социальной защите населения. Рассматриваются существующие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются государства при обеспечении эффективного и устойчивого финансирования данных программ. В статье освещаются различные модели финансирования, а также предлагаются стратегии для оптимизации расходов и повышения доступности социальной защиты для наиболее уязвимых слоев населения. Работа направлена на выявление ключевых направлений дальнейших исследований и практических действий в области сокращения бедности и социальной защиты населения.

Ключевые слова: сокращение бедности, социальная защита, финансирование.

Финансирование программ по сокращению бедности является крайне актуальным в современном мире, так как бедность остается одной из основных проблем, с которыми сталкиваются многие страны. В связи с этим, финансирование этих программ позволяет создать условия для улучшения качества жизни людей, повышения уровня образования и здравоохранения, а также для сокращения социального неравенства. Кроме того, сокращение бедности имеет важное значение для устойчивого развития экономики и общества в целом. Люди, живущие в бедности, часто не имеют возможности получить образование, найти достойную работу и обеспечить свою семью, что является препятствием для развития страны в целом. Поэтому

финансирование программ по сокращению бедности необходимо для достижения целей устойчивого развития, сокращения социальных проблем и улучшения качества жизни людей.

Основные направления и меры сокращения бедности могут включать в себя следующие:

- Повышение уровня образования и доступности качественного образования для всех слоев населения;
- Развитие рынка труда и создание новых рабочих мест;
- Социальная защита и социальная поддержка для наиболее уязвимых групп населения;
- Развитие инфраструктуры и доступность основных услуг для всех слоев населения;
- Программы поддержки бедных семей;
- Развитие мер социальной защиты от бедности;
- Развитие программ обучения и повышения квалификации для бедного населения;
- Расширение доступа к финансовым услугам и микрофинансированию для бедных слоев населения и др.

Сокращение бедности требует комплексного подхода, который включает в себя различные меры по повышению образования, доступности трудовых ресурсов, социальной защите, развитию инфраструктуры и основных услуг, а также поддержке бедных семей и улучшению налоговой системы.

В последние годы Узбекистан внедряет ряд мероприятий и программ, направленных на сокращение бедности и улучшение качества жизни населения. Некоторые из основных реформ в этой сфере включают следующие (рис.1.).

Рис.1. Основные направления реформ в Республике Узбекистан по сокращению бедности [1,2].

Мы считаем, что эти мероприятия помогают снизить уровень бедности и улучшить жизнь граждан страны. Конечно же нужно учесть то, что выделение финансовых ресурсов для реформ сокращения бедности играет ключевую роль в улучшении качества жизни наименее обеспеченных групп населения. Финансирование сокращения бедности является неотъемлемой частью стратегии социального и экономического развития, способствуя созданию более справедливого и процветающего общества. Результатом финансирования сокращения бедности могут являться следующие: обеспечение социальной справедливости, экономический рост и развитие, снижение социальной напряжённости, защита прав и достоинство человека, долгосрочные выгоды для общества. Основные стратегии финансирования сокращения бедности в мире, которые могут быть использованы правительствами, международными организациями, неправительственными организациями и частным сектором включают в себе следующие направления:

государственные программы поддержки, инвестиции в человеческий капитал, микрофинансирование, сотрудничество с частным сектором, региональное и международное сотрудничество.

Финансирование сокращения бедности в мире требует интегрированного подхода, который включает в себя несколько стратегий такие как, государственное финансирование, международная помощь и развитие, привлечение инвестиций частного сектора, микрофинансирование, инвестиции в образование и здравоохранение, развитие сельского хозяйства, борьба с коррупцией. Финансирование сокращения бедности требует разнообразных источников средств. Такие как, государственный бюджет, международная помощь, частные инвестиции, благотворительные фонды, микрофинансирование. Комбинирование различных источников финансирования может обеспечить эффективное и устойчивое финансирование программ по сокращению бедности.

Совершенствование финансирования сокращения бедности в мире требует комплексного и многоуровневого подхода, которые, по нашему мнению, должны включать в себя следующие аспекты [3]:

- Увеличение государственных расходов;
- Международная помощь и развитие;
- Привлечение частных инвестиций;
- Микрофинансирование и развитие малого бизнесе;
- Борьба с коррупцией;
- Инновации и технологические решения.

Совершенствование финансирования сокращения бедности в мире требует согласованных действий и сотрудничества между государствами, международными организациями, частным сектором и гражданским обществом, чтобы создать устойчивые и эффективные механизмы для борьбы с бедностью и повышения уровня благосостояния населения.

Список использованной литературы

1) Указ Президента Республики Узбекистан от 12 июня 2023 года № УП-93 «О мерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности»

2) Khamdamov S. Assessment of risks related to pension support of citizens concerning pensions by age //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С.

3) Хамдамов Ш. К. и др. Аҳолини ижтимоий ҳимоялашда пенсия таъминотининг аҳамияти //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 700-717. 8.

